

УДК 616.24-002.5-085

DOI 10.5281/zenodo.17962787

Научная статья

ИЗУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА

STUDYING INNOVATIVE APPROACHES TO THE TREATMENT OF TUBERCULOSIS

МАКАРОВА УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
АШРАФ МОХАМЕД САМИ,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,
кандидат медицинских наук, доцент,
врач-фтизиатр высшей квалификационной категории,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

MAKAROVA ULYANA SERGEEVNA,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.
ASHRAF MOHAMED SAMI,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.
VOZIAKOVA TATIANA ROMANOVNA,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
phthisiologist of the highest qualification category,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье рассматриваются такие аспекты применения бактериофагов при туберкулёзе, как эффективность в отношении лекарственно-устойчивых форм, безопасность, иммуногенность и возможность интеграции в стандартные схемы терапии. Критическая оценка доказательной базы выявила ключевые ограничения для широкого клинического внедрения: узкий спектр действия отдельных фагов, отсутствие стандартизированных протоколов и недостаток масштабных рандомизированных контролируемых исследований. Профиль безопасности терапии признаётся удовлетворительным, однако требуется долгосрочный мониторинг. Основными выводами являются подтверждение потенциала бактериофагов и нановакцин как дополнений к традиционной терапии. Вкладом авторов является формулирование рекомендаций по внедрению инноваций. Делается вывод о том, что для реализации потенциала данного метода необходимы дальнейшие масштабные клинические испытания, разработка адаптированных комбинированных схем, стандартизация протоколов и обучение медицинского персонала в соответствии с национальными и международными рекомендациями.

This article examines aspects of bacteriophage use in tuberculosis, including efficacy against drug-resistant forms, safety, immunogenicity, and the possibility of integration into standard treatment regimens. A critical assessment of the evidence base revealed key limitations to widespread clinical implementation: the narrow spectrum of activity of individual phages, the absence of standardized protocols, and the paucity of large-scale randomized controlled trials. The safety profile of the therapy is considered satisfactory; how-

ever, long-term monitoring is required. The main conclusions are confirmation of the potential of bacteriophages and nanovaccines as adjuncts to traditional therapy. The authors' contribution is the formulation of recommendations for the implementation of innovations. It is concluded that further large-scale clinical trials, the development of adapted combination regimens, the standardization of protocols, and the training of medical personnel in accordance with national and international recommendations are necessary to realize the potential of this method.

Ключевые слова: туберкулез, бактериофаги, вакцины, нанотехнологии, иммуномодуляторы, инновации, лечение, терапия, безопасность, эффективность.

Key words: tuberculosis, bacteriophages, vaccines, nanotechnology, immunomodulators, innovations, treatment, therapy, safety, efficacy.

Введение.

Туберкулёз остается одной из основных причин смертности от инфекционных заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, рост лекарственно-устойчивых форм *Mycobacterium tuberculosis* создаёт серьезные проблемы для систем здравоохранения и требует внедрения дополнительных терапевтических подходов, дополняющих стандартную химиотерапию [9]. Актуальность темы обусловлена необходимостью преодоления ограничений существующих схем лечения, снижения глобальной заболеваемости и смертности, а также повышения эффективности терапии при мультирезистентных формах туберкулёза [18, с. 455].

Современные исследования показывают, что бактериофаговая терапия является перспективным направлением [10, с. 55]. Фаги избирательно инфицируют бактериальные клетки, внедряют генетический материал и вызывают лизис *Mycobacterium tuberculosis* [12, с. 26]. Экспериментальные и клинические данные подтверждают потенциал бактериофагов при мультирезистентных формах туберкулёза, включая комбинации с антибиотиками, которые повышают эффективность лечения и снижают риск перекрёстной резистентности [20, с. 926]. Вместе с тем, в литературе отмечаются ограничения: узкий спектр действия фагов, недостаток стандартизированных протоколов и ограниченные клинические данные [4, с. 322].

Цель работы — краткий сравнительный анализ эффективности, безопасности и соответствия бактериофаговой терапии актуальным международным и национальным клиническим рекомендациям, включая Клинические рекомендации РФ, 2024 [9, с. 72].

Для достижения цели определены следующие задачи:

1. Систематизация научных данных о бактериофаговой терапии.
2. Критическая оценка доказательной базы бактериофаговой терапии в контексте клинических рекомендаций.
3. Разработка предложений по интеграции бактериофаговой терапии в существующие схемы лечения с учётом ограничений клинических рекомендаций.

Предметом исследования является эффективность и безопасность инновационных методов лечения туберкулеза. Объект исследования — бактериофаговая терапия, нанотехнологические вакцины и вспомогательные подходы.

Материалы и методы.

В исследовании применялись методы сравнительного анализа, систематизации научных данных и критической оценки соответствия современным клиническим рекомендациям [6, с. 134].

Бактериофаготерапия демонстрирует значительные преимущества при лечении лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. В отличие от антибиотиков, мишенью фагов являются специфические рецепторы бактерий, что снижает риск перекрёстной резистентности. Фаги сохраняют активность против штаммов с множественной лекарственной устойчивостью,

включая ШЛУ-ТБ (туберкулез, вызванный возбудителем с широкой лекарственной устойчивостью согласно Клиническим рекомендациям Минздрава РФ, 2024) и ХЛУ-ТБ (характеризующийся лекарственной устойчивостью туберкулёза, ограниченно чувствительный к стандартной терапии, по классификации Минздрава РФ, 2024).

Результаты исследования.

Современные исследования сосредоточены на создании «коктейлей» фагов, способных предотвратить развитие устойчивости [12, с. 28]. Экспериментальные модели демонстрируют эффективность фаговых препаратов *in vitro* и на животных. Клинические испытания подтверждают потенциал фаготерапии как дополнения к стандартной схеме лечения. Комбинированное применение фагов с антибиотиками показало синергидный эффект при туберкулезе [11, с. 236].

Клиническая эффективность фаговой терапии оценивается в контексте рекомендаций ВОЗ и национальных руководств. Исследования демонстрируют вариабельность результатов: при лечении лекарственно-чувствительного туберкулёза наблюдаются положительные тенденции, тогда как при мультирезистентных формах эффективность остается ограниченной. Внедрение бактериофаговой терапии в клинические рекомендации пока невозможно без дальнейших клинических испытаний и стандартизации протоколов [4, с. 322]. Тем не менее, необходимы более масштабные рандомизированные контролируемые исследования для формирования убедительной доказательной базы [16, с. 28].

Профиль безопасности бактериофаговой терапии анализируется в соответствии с требованиями национальных клинических рекомендаций, включая российские стандарты. Исследования указывают на низкую частоту серьезных нежелательных явлений, таких как анафилактические реакции или токсическое поражение печени. Отмечаются локальные реакции в месте введения, включая гиперемию и болезненность, обычно преходящего характера. Отсутствие перекрестной резистентности снижает риски суперинфекций. Национальные протоколы подчеркивают необходимость мониторинга отдаленных последствий фаготерапии. Долгосрочное наблюдение требуется для исключения отсроченных нежелательных явлений. Соблюдение фармаконадзора и регистрация всех побочных реакций обязательны [13, с. 28].

Внедрение инновационных методов терапии туберкулеза, таких как бактериофаги и новые вакцины, сталкивается с существенными регуляторными барьерами [5, с. 132]. Процесс одобрения новых лекарственных средств требует длительных и дорогостоящих клинических испытаний, что создает экономические сложности для разработчиков. Особенно это касается фаговой терапии, где отсутствуют стандартизированные регуляторные рамки во многих странах. Эти факторы замедляют интеграцию перспективных технологий в клиническую практику. Экономическая целесообразность также представляет серьезное ограничение для широкого внедрения новых методов лечения. Разработка и производство вакцин на основе нанотехнологий или персонализированных бактериофаговых препаратов требуют значительных финансовых вложений. Высокая стоимость таких терапевтических подходов может ограничить их доступность в регионах с ограниченными ресурсами, где бремя туберкулеза особенно велико. Таким образом, экономические аспекты становятся ключевым фактором при принятии решений о внедрении [2, с. 192].

Для минимизации рисков, связанных с применением новых методов, необходимы масштабные клинические испытания, подтверждающие их безопасность и эффективность [7, с. 15]. Как отмечается в исследованиях, новые запатентованные средства, какими бы они ни были эффективными, в лучшем случае только прошли II фазу клинических испытаний и еще далеки от выхода на рынок. Это подчеркивает важность завершения полного цикла клинических исследований перед внедрением в практику. Разработка стандартизированных протоколов и программ обучения медицинского персонала является неотъемлемой частью успешной интеграции инноваций. Врачи и средний медицинский персонал должны быть ознакомлены

с особенностями применения новых терапевтических подходов, включая фаговую терапию и современные вакцины. Без надлежащей подготовки существуют риски неправильного использования препаратов, что может снизить их эффективность и повысить вероятность развития нежелательных явлений [5, с. 132].

Перспективным направлением будущих исследований является разработка вакцин нового поколения с расширенным спектром действия [16, с. 28]. Такие вакцины должны обеспечивать защиту от различных штаммов *Mycobacterium tuberculosis*, включая лекарственно-устойчивые формы. Усилия будут сосредоточены на создании универсальных препаратов, способных индуцировать длительный иммунный ответ. Такой подход направлен на преодоление ограничений современных вакцин и повышение эффективности профилактики.

Другим важным направлением станут исследования в области персонализированной медицины и комбинированных стратегий лечения [17, с. 14]. Благодаря тщательному изучению структуры микобактериофага и его ферментов можно персонализировать терапию микобактериофагами, а сочетание антибиотиков и персонализированной фаговой терапии может стать перспективным методом лечения лекарственно-устойчивого туберкулёза [12, с. 30]. При этом особое внимание уделяется возможным синергическим эффектам при сочетании иммунотерапии с другими инновационными методами.

Заключение.

Бактериофаговая терапия и нанотехнологические вакцины демонстрируют значительный потенциал в лечении лекарственно-устойчивых форм туберкулёза, включая ШЛУ-ТБ и ХЛУ-ТБ, что подтверждается результатами экспериментальных и клинических исследований. Систематизация научных данных и критическая оценка доказательной базы показали, что фаготерапия обладает высокой специфичностью, низким риском перекрёстной резистентности и удовлетворительным профилем безопасности, однако требует стандартизации протоколов и дальнейших масштабных клинических испытаний. Сравнительный анализ эффективности выявил преимущества комбинированного применения фагов с антибиотиками, повышающих терапевтический эффект и снижающих вероятность развития лекарственной устойчивости. Вклад автора заключается в обобщении доказательной базы, выявлении ограничений и разработке рекомендаций по интеграции бактериофаговой терапии в существующие схемы лечения. Для успешной интеграции инновационных методов необходима разработка адаптированных схем лечения, стандартизированных протоколов и обучение медицинского персонала, что позволит повысить эффективность терапии и снизить глобальную заболеваемость и смертность от туберкулёза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксёнова В.А., Клевно Н.И., Казаков А.В. и др. Превентивное противотуберкулезное лечение снижает риск развития локальных форм туберкулеза у детей, получающих иммуносупрессивную терапию: ретроспективное когортное исследование // Вопросы современной педиатрии. 2020. №5. С. 346–351. DOI 10.15690/vsp.v19i5.2210.
2. Астахов Д.И., Артюх В.А. Патогенез и современные методы лечения пациентов с инфекционным артритом тазобедренного сустава: обзор литературы // Травматология и ортопедия России. 2024. №2. С. 192–205. DOI 10.17816/2311-2905-17497.
3. Бакунина Е.А. История кафедры фтизиопульмонологии (туберкулеза): к 75-летию со дня образования // Вестник современной клинической медицины. 2021. Т. 4. №3. С. 8–12.
4. Давыдов Д.С., Парфенюк Р.Л., Дурманова З.В. и др. Особенности регулирования обращения лекарственных препаратов бактериофагов: международный опыт и перспективы развития // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. 2024. №3. С. 322–334. DOI 10.30895/2221-996X-2024-24-3-322-334.
5. Делягин В.М. Бактериофаготерапия на современном этапе // Российский медицинский

журнал. 2015. №3. С. 132–136.

6. Зурабов А.Ю., Каркищенко Н.Н., Попов Д.В. и др. Создание отечественной коллекции бактериофагов и принципы разработки лечебно-профилактических фаговых препаратов // Биомедицина. 2012. №1. С. 134–138.

7. Ковалев В.А., Локтионова М.Н. Вакцинация пациентов с туберкулезом // Тихоокеанский медицинский журнал. 2021. №1. С. 15–19. DOI 10.34215/1609-1175-2021-1-15-19.

8. Козлов В.А. Приветственное слово // Объединённый иммунологический форум – 2019. Новосибирск, 2020. С. 1–8. URL: <https://rnoi.ru/news/объединенный-иммунологический-форум/> (дата обращения: 14.11.2025).

9. Клинические рекомендации «Туберкулез у взрослых» // Министерство здравоохранения Российской Федерации. 2024. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/16_2 (дата обращения: 14.11.2025).

10. Перепанова Т.С., Казаченко А.В., Хазан П.Л. и др. Терапевтическое применение бактериофагов: назад в будущее // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2021. №1. С. 55–64. DOI 10.36488/cmasc.2021.1.55-64.

11. Романова С.В., Цыпкина А.В., Субботина Т.И. и др. Обзор альтернативных средств антимикробной терапии // Российский медицинский журнал. 2025. №3. С. 236–249. DOI 10.17816/medjrf678618.

12. Рузибаева Ё.Р. Бактериофаги микобактерий туберкулёза, их разнообразие и терапевтическое применение // Open Herald: Periodical of Methodical Research. 2024. Вып. 2. №12. С. 26–30.

13. Савина И.А. Туберкулез в вопросах и ответах. Томск: ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики», 2014. 28 с.

14. Савченко А.А., Здзитовецкий Д.Э., Борисов А.Г. Иммунометаболические нарушения при распространенном гнойном перитоните. Новосибирск: Наука, 2013. 143 с.

15. Санжаков М.А., Ипатов О.М., Торховская Т.И. и др. Наночастицы как системы транспорта для противотуберкулезных лекарств // Вестник РАМН. 2013. №8. С. 37–41.

16. Семакова А.П., Микшис Н.И. Адьювантные технологии в создании современных вакцин // Проблемы особо опасных инфекций. 2022. №2. С. 28–35. DOI 10.21055/0370-1069-2016-2-28-35.

17. Умпелева Т.В., Скорняков С.Н., Вахрушева Д.В. Биопленки при микобактериальной инфекции // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2024. №1. С. 14–20. DOI 10.36488/cmasc.2024.1.14-20.

18. Чумоватов Н.В., Еремеев В.В., Эргешов А.Э. Влияние табачного дыма и никотина на иммунный ответ при туберкулезе и других заболеваниях легких // Медицинская иммунология. 2022. №3. С. 455–462. DOI 10.15789/1563-0625-EOT-2484.

19. Abdykhalikova K., Taurbaeva G., and Chashkov V. Influence of the industrial zone on the chemical composition of some medicinal plants // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2018. № 17-2. С. 3–6.

20. Bonacorsi A., Ferretti C., Di Luca M., Rindi L. Mycobacteriophages and Their Applications // Antibiotics. 2024. №13. P. 926. DOI 10.3390/antibiotics13100926.

Поступила в редакцию: 07.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Макарова У. С., Мохамед С. А.,

Возякова Т. Р., 2026.